

ҚУОЎНИ КАРИМ ДУНЁ ОЛИМЛАРИ НИГОҲИДА

Раджабова Маржона Ахмадовна,

*Бухоро муҳандислик-технология институти
филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)*

Аннотация: Ушбу мақолада муаллиф ислом динининг муқаддас китоби – Қуръони Карим ҳақидаги ўзининг илмий-назарий фикрларини баён этиб, бу диний китоб юзасидан лингвистик тадқиқотлар олиб борган жаҳон ва ўзбек тилшуносларининг ҳам ишларидан мисоллар келтиради.

Калит сўзлар: Қуръони Карим, теолингвистика, дин, тафсир, диний матн, таржима.

Фан ва жамиятнинг ривожланиши билан бир қаторда инсонларнинг динга бўлган қизиқиши тобора ортиб бормоқда. Инсоният ўзи учун асрлар давомида жумбоқ бўлиб келган коинот сирларини ҳанузгача ўрганиш билан банд. Коинот ва сайёрамизнинг олимлар томонидан ўрганилиши натижасида Қуръони Каримнинг илоҳий мўъжиза эканлиги ўз исботини топмоқда.

Бугунги кунда Қуръоний мавзулар юзасидан нафақат диний, балки, таржимон ва тилшунос олимлар томонидан ҳам бир неча тадқиқотлар олиб борилмоқда. Диний ва дунёвий илмларнинг муштараклигини ўрганиш Қуръоний масалаларга бўлган эътиборнинг кучайишига туртки бўлди. Шарқ ва Ғарб халқларининг умумбашарий анъаналари, диний қарашларини қиёсий нуқтаи назардан тадқиқ қилиш муқаддас китобларнинг бошқа тилларга таржима қилинишига сабаб бўлмоқда. Дунё бўйлаб ислом динини қабул қилаётганлар сони йилдан-йилга ортиб бормоқда. Шу аснода Қуръони Каримни араб тилидан бошқа тилларга таржима қилиш кенг тус олди.

Ислом дини турли ҳудудларга етиб борар экан, араб тилини билмайдиган мусулмонлар сони ҳам орта бошлади. Ислом уламолари

Қуръони Карим маъноларининг исломий таржимаси зарур деган фикрга келиб, бу учун керакли шартларни ҳам баён қилганлар. Қуръонни таржима қилишга рухсат беришларининг асосий сабабларидан бири Ғарб мамлакатларининг бу масалада олдинлаб кетганлиги эди.

Ҳозирги кунда кутубхона ва интернет сайтларидан мазкур муқаддас китобнинг бир қатор жаҳон тилларига ўгирилган таржималарини электрон шаклда топиш мумкин. Қуръони Каримнинг дунё тилларига таржима қилиниши бу мавзуда бир неча тадқиқотларнинг юзага келишига ҳам сабаб бўлди.

Жаҳон олимлари орасида Ҳаёт Муҳаммад Усмон Саид Аҳмад (Dr. Hayat Mohamed Osman Seid Ahmed) ўзининг “A Study on the Difficulties of Translating the Religious Text” (“Муқаддас матн таржималаридаги муаммолар тадқиқи”) номли мақоласида Қуръони Карим таржималаридаги лингвистик ўзгаришларни аниқлаб ўрганади¹. Бундан ташқари Абубакр Али ва бошқа бир қатор олимлар Қуръони Каримнинг араб тилидан инглизча таржималаридаги баъзи лисоний муаммоларни², М.Абделвали Қуръон таржималарида маъноларнинг йўқолиши³ каби масалаларни ўз илмий изланишларида текширган бўлсалар, А.А.Юсуф, Ф.А.Самирайи, А.Ж.Алберри, Ф.А.Калакатаввилар Қуръони Каримнинг маъно ва тафсири хусусидаги бир қанча мақолаларнинг муаллифларидир.

Рус олимлари ҳам муқаддас Қуръон юзасидан бир неча тадқиқотларни олиб боришган. Масалан, Е.Л.Резван Қуръон терминологияси тадқиқи⁴,

¹Dr. Hayat Mohamed Osman Seid Ahmed. A Study on the Difficulties of Translating the Religious Text // International Journal of English and Education. – ISSN: 2278-4012, Volume:9, Issue:1, January 2020. P. 183-196.

²Abobaker Ali, M Alsaleh Brakhw, Munif Zarirruddin Fikri Bin Nordin, and Sharifah Fazliyaton Shaik Ismail. Some Linguistic Difficulties in Translating the Holy Quran from Arabic into English // International Journal of Social Science and Humanity. – Vol. 2, No. 6, November, 2012. – P. 588-590.

³M. Abdelwali. The Loss in Translation of the Qurān // The Translation Journal: Religious Translation, Vol. 11, No. 2, – 2007.

⁴ Резван Е.Л. Исследование терминологии Корана: сура 'abd ('ibad, 'abid) Аллах; умма -16:121/12 // Проблемы арабской культуры. – М., 1987. С. 219-231.

В.Д.Ушаков Қуръон фразеологияси⁵, Н.А.Суяргулов Қуръоннинг бошқирдча таржималарида тил ва услуб хусусиятлари⁶, А.Л.Барковский Россияда Қуръон ва қуръоншуносликликка бўлган ёндашувларни⁷ ўз тажриба ва тадқиқотларида ўрганишган.

Охирги йилларда ўзбек олимлари ҳам дин ва тилнинг ўзаро муносабатларини лисоний нуқтаи назардан таҳлил қилиб, Қурони Карим матнлари асосида илмий-назарий қарашларини ўз тадқиқотларида баён этишмоқда. Бу эса ўз навбатида тилшуносликда янги йўналиш – теолингвистиканинг шаклланишига туртки бўлди. Масалан, О.А.Мавлонов⁸, Б.Й.Қўшоқовалар⁹ Ўзбекистонда теолингвистиканинг ўрганилиши, унинг тарихи ва исломий-диний қарашлар хусусида ўз мақолаларида фикр юритишган бўлса, Ш.Т.Махмараимованинг¹⁰ “Оламнинг миллий-лисоний тасвирида теоморфик метафоранинг когнитив аспекти” номли тадқиқоти ҳамда М.Р.Галиеванинг¹¹ “Дунёнинг лисоний тасвирида диний-мифологик тафаккурнинг акс этиши” мавзусидаги докторлик диссертациялари бу соҳанинг ўзбек тилшунослигига кириб келишида тамал тошини қўйди десак, муболаға бўлмайди.

Қуръони Карим асосида тадқиқот олиб борган олимлардан бири Ҳ.С.Караматовнинг¹² “Қуръони Карим ва ўзбек адабиёти” деб номланган

⁵Ушаков В.Д. Фразеология Корана (Опыт сопоставления фразоречений Корана и классического арабского языка). – М., 1996.

⁶Суяргулов Н.А. Особенности языка и стиля башкирского перевода Корана: Автореф. дисс. канд. филол. наук. – Уфа, 2004. – 244 с.

⁷В.Д.Ушаков. Коран и коранистика в России: опыт междисциплинарного подхода к изучению Корана. – М., 2011. – С. 247-256.

⁸Мавлонов О.А. Ўзбекистонда теолингвистика // Сўз санъати халқаро журнали. – ISSN: 2181-9297, № 5, 2019. – Б 11-18.

⁹Б.Й.Қўшоқова. Ўзбек тилшунослигида исломий-диний масалалар // Хорижий филология. – № 2, 2020. – Б. 108-111.

¹⁰Махмараимова Ш.Т. Оламнинг миллий лисоний тасвирида теоморфик метафоранинг когнитив аспекти: Филол. фанлари бўйича PhD диссертацияси. – Қарши, 2018. – 151 б.

¹¹Галиева М.Р. Дунёнинг лисоний тасвирида диний-мифологик тафаккурнинг акс этиши: Филол. фан. докт. дисс. афтореф. – Фарғона, 2019. – 78 б.

¹²Караматов Ҳ.С. Қуръон ва ўзбек адабиёти. –Т.: Фан, 1993. – 96 б.

рисоласи ҳамда докторлик диссертацияси ўзбек тилшунослигида диний мавзудаги тадқиқотларнинг бошланишига замин яратди. Кейинчалик, Н.М.Улуқовнинг¹³ “Ўзбекча диний матнлар экзотик лексикаси” мавзусидаги номзодлик иши ҳамда М.Э.Умархўжаевнинг¹⁴ “Диний атамалар ва иборалар” номли оммабоп қисқача изоҳли луғати ҳам бу соҳанинг ривожига туртки бўлди. Улардан кейин Ш.М.Султонова¹⁵ “Муқаддас матнларда замон категориясининг лингвомаданий хусусиятлари” номли PhD диссертациясини, Ш.Т.Юсупова¹⁶ “Диний матнларнинг лингвопрагматик тадқиқи” мавзусидаги тадқиқот ишини ёқлади.

Ш.М.Султонова ўз ишида муқаддас Қуръон ва Инжил китобларидаги замон категориясини ифодаловчи темпорал сўзларнинг лингвомаданий хусусиятларини ўрганган бўлса, Ш.Т.Юсупова Қуръон тафсири ва ҳадислар асосида ўзбек тилига оид диний матнлар ҳамда турли тилларга оид диний лексик бирликларнинг лингвопрагматик хусусиятлари текширган.

Хулоса қилиб шунини айтиш мумкинки, Қуръон матнлари тилшуносликда турли аспектда тадқиқ қилинаётганига қарамасдан бу соҳада ўрганилиши керак бўлган масалалар талайгина. Қуръони Карим неча асрлардан бери таржима ва тафсир этилаётган бўлса-да, ушбу муқаддас китоб инсоният онги томонидан ҳали тўлиқ ўзлаштирилмаган. Бу эса ўз навбатида диний китобларни лингвистик нуқтаи назардан таҳлил қилиб, тилшуносликда янги йўналишларнинг шаклланишига асос бўлади.

¹³Улуқов Н.М. Ўзбекча диний матнлар экзотик лексикаси: Филол.фан.номзоди дисс... автореферати. – Тошкент, 1997.

¹⁴Умархўжаев М.Э. Диний атамалар ва иборалар. Оммабоп қисқача изоҳли луғат. – Тошкент, 2016. – 220 б.

¹⁵Султонова Ш.М. Муқаддас матнларда замон категориясининг лингвомаданий хусусиятлари: Филол. фан. бўйича фалс. докт. (PhD) дисс. автореф. – Фарғона, 2018. – 57 б.

¹⁶Юсупова Ш.Т. Диний матнларнинг лингвопрагматик тадқиқи: Филол. фан. бўйича фалс. докт. (PhD) дисс. автореф. – Фарғона, 2021. – 52 б.